

ALISHER NAVOIY XAMSASIDA “BASMALA”

Jalolov Zafar,
FarDU 3-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Alisher Navoiy “Xamsa”sining birinchi dostoni “Hayrat ul abror”ning boshlanishida an’anaviy tarzda “basmala” yozilar ekan, ilk marta unga izoh beriladi. Shuningdek “basmala” ning har bir harfi ramziy o’xshatishlar orqali ma’no keltirib chiqariladi.*

***Kalit soʻzlar:** Xamsa, basmala, din, adabiyot, metod.*

Ma’lumki, musulmonchilikda hech bir xayrli ish “bismillahir rohmanir rohim” soʻzisiz boshlanmaydi. Binobarin, “bismilloh”siz boshlangan ish oxiri kesikdir”. Shuning uchun Sharq mumtoz adabiyotidagi ko’pgina asarlar “bismilloh” bilan boshlanadi va an’anaga aylangan. Bugungi kunda diniy mavzuga doir bo’lmagan asarlar “bismilloh” bilan boshlanmaydi. Odatda, boshlangan asar xayrli oxiriga yetishi uchun “bismilloh” bilan boshlangan. Keyinchalik bu holat an’anaga aylangan. Ayniqsa, an’anaviy qolipga ega bo’lgan dostonlar, xamsalar, kulliyotlarda bu yaqqol ko’zga tashlanadi.

Alisher Navoiy xamsasining birinchi dostoni “Hayrat ul-abror”ning boshlanishida “bismillahir rohmanir rohim” soʻziga ta’rif-tavsif beradi, izohlaydi va bu shartli ravishda “basmala” deb nomlanadi. “Basmala”ni izohlar ekan, shoir quyuc obraz, tasviriy vosita, ko’chimlardan foydalanadi. O’qirman(Qozoqboy Yo’ldoshev okkozional so’zi) bu tasvirlar zamiridagi mohiyatini tushinib yetavermaydi. Chunki Navoiyning keltirayotgan har bir o’xshatishi chuqur ma’no va bog’liqliklarga ega

bo'ladi. Juda keng ma'nodagi masalalarga, fikrlarga, ma'no-mazmunga ishora qiladi. Doston boshlanmasida basmala shunday boshlanadi: "bismillahir rohmanir rahim"¹.

"Ushbu jumlada eng qimmatbaho durlar bir ipga tizilgandir. Bunday har bir dur jon javharidan, qimmatiga ko'ra esa ikki jahon narxidan ham ortiq. Bunda ip ikki jahonni bir-biriga bog'lab, ikki jahongina emas, jon-hayot iplarini ham tutashtirib turgandir".²

Navoiy bu gapdagi har bir harfni dur deb ataydi. Har bir harfga ma'no yuklar ekan, "ikki jahon narxidan ham ortiq" bo'lgan jon javhari deb ta'rif beradi. Har bir harfdan bir so'z va ma'no chiqarish holatiga badiiy san'atda kitobat san'ati deyiladi. Ip ikki jahonni bog'lovchi vosita. Shoir bu bilan kifoyalanmasdan to'liqroq izoh beradi.: ikki jahongina emas, jon-hayot iplarini tutashtiruvchi vosita. Bunda ikki jahon va jon hayot so'zlarida mazmuniy bog'liqlik bor. Ikki jahon bu moddiy olam va ma'naviy(jannat) olam. Abstrakt bo'lgan jon so'zi ma'naviyatga, hayot esa moddiyatga tortadi. Ikki olamni bir-biriga bog'laydi deganda insonning xatti-harakati, orzu-istaklari, intilishlari, maqsadi mavjud moddiy olam uchungina bo'lib qolmay, balki oxiratga ham yo'naltirilishini ifodalaydi. Umuman olganda, yashashdan maqsad nimadan iboratligini belgilab beradi. Shu zayl abadiyatga doxil bo'ladi. "Kimki boqiylik xazinasiga erishishni o'ylar ekan, shu dur, shu ipni o'ziga tasbih qilib olmog'i kerak. Shoir ipni ketma-ket turli narsalarga o'xshatadi. Sirtmoq, bo'g'ov, arqon, ariq, tiriklik suvi, qandil v. b. Bir o'xshatish keltirilib inkor etiladida, boshqa o'xshatish keltiriladi. "Din va davlatni qo'lga kiritishda u bo'g'ov vazifasini o'tay oladi. U bo'g'ov ham emas, hech qachon bo'g'ovlik qilmagan. Bu jannat bog'idagi kiyiklarni qo'lga kiritish uchun arqon"³ Bu ruju' san'ati deyiladi. O'xshatish keltirish va uni inkor etib, uning o'rniga boshqasini keltirish shunchaki misralar jozibasini ta'minlayotgandek. Biroq o'xshatilmish shunday narsaki, bitta o'xshatish bilan qanoat hosil qilinmaydi. Garchi bir o'xshatish keltirilib, yana u inkor

¹ Qur'ondagi birinchi "Fotiha" surasi boshlang'ich jumlasini.

² Alisher Navoiy. "Hayrat ul-abror"(nasriy bayon)

³ Alisher Navoiy. "Hayrat ul-abror"(nasriy bayon)

etilayotgan bo'lsa-da, aslida birinchi o'xshatish o'xshatilmishning bir jihatini, ikkinchi o'xshatish uning boshqa jihatini aks ettiryapti.

Har bir ishda, Qur'ondagi har bir sura "Basmala" bilan boshlanadi, shuningdek Ollohning mehribon va rahimli ekanligi ko'p ta'kidlanishi zamirida chuqur ma'no mavjud. Inson bu moddiy olamda jismda yashar ekan, uning mashaqqatlari, iztiroblari, baxt va orzulari ana shu jismha bog'liqdir. Nafaqat jismoniy og'riq, balki ma'naviy og'riqlari ham tanaga bog'liqdir. Masalan, xafa bo'lish yoki xursand bo'lish qo'log'I bilan eshtish, ko'zi bilan ko'zi bilan ko'rish kabi vositalar bilan bog'liq. Zero baxt va baxtsizlik ham tanadagi ma'lum garmonlarning faoliyatiga daxldor. Binobarin insonning moddiy shaklda mavjud ekanligining o'zi azob va mashaqqatdir. Chunonchi odam har qanday farog'atdan zerikadi, ko'nikadi, bu farog'at ortiq unga baxt ulasholmaydi. Odamning beqaror ekanligini hisobga olsak, u yaxlit bir holda, demakki, mutlaq baxtli kayfiyatda yashamaydi. Odam ma'lum sabab va turtki natijasida ma'lum vaziyatda baxt tuyg'usini his qilishi mumkin. Moddiy dunyo quvonch va farog'atining bevaqo va sifatsiz ekanligi hayot tuyumi azob, mashaqqat ekanligini ko'rsatadi. Zero Imom Buxoriyning "Sahih ul Buxoriy" kitobida kelgan:

"Jannatning qamchidek joyi bu dunyo farog'atidan afzaldir"⁴

Aql me'zoni bilan o'lchasak, dunyo, hayot, yashash mashaqqat va azobdan iborat. Ammo buning aql va mantig'imizdan ham yuqori turuvchi Ong egasi – Olloh borki, u bu hayotni hikmat o'laroq yaratdi. Raftori mashaqqat bu hayot mohiyatida ulug' hikmat va ma'no mujassam. **"Sizlar bilmaysizlar, men bilaman"**⁵ Shuning uchun borliq yaratuvchisi o'zini har qanday zulm va shavqatsizlikdan poklaydi: **"Olloh rahimli va mehribondir"**⁶

⁴ Imom Buxoriy. "Sahih ul Buxoriy"

⁵ Qur'ondan

⁶ Qur'ondan